

ХАЛҚ МАҚОЛЛАРИДА ЯХШИЛИК ВА ЁМОНЛИК БИНАР ОППОЗИЦИЯСИНING ЎЗИГА ХОС ТАЛҚИНИ

О.Кучкарова

факултетлараро чет тиллар (Ижтимоий ва гуманитар фанлар)

кафедраси катта ўқитувчиси

Андижон давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7748839>

Annotasiya Халқ оғзаки ижодиётидаги мақолларда яхшилик ва ёмонлик бинар оппозицияси Ўзбек халқнинг турмуш тарзида ўзига хос бирламчи восита ҳисобланади. Менталитетимизнинг ушбу белгилари асосан инсоннинг жамиятдаги ҳаёт тарзига ҳамда унинг тилига қандай таъсир қилишини таснифлаш орқали эътироф этмоқчимиз.

Kalit so'zlar: Дунё, яхшилик, ёмонлик, халқ оғзаки ижодиёти, қарама - қаршиликлар, мақоллар, тарбия, турмуш тарзи, миллат, менталитет.

Abstrakt The binary opposition of good and evil in proverbs in folk art is a unique primary tool in the lifestyle of the Uzbek people. We want to recognize these characteristics of our mentality mainly by classifying how they affect the way of life of a person in society and his language.

Key words: The world, good, bad, folk art, contradictions, proverbs, upbringing, lifestyle, nation, mentality.

Дунё тилшунослигида концептуал майдон образли таркибининг халқ миллий маданияти, дунёқарашининг шаклланиши билан чамбарчас боғлиқлиги мазкур миллатнинг менталитети, тафаккури, этик ва эстетик онги ҳақида тасаввур ҳосил қилиши ва унинг қадриятлари, урф-одатларини авлоддан авлодга етказиши билан миллат тафаккурининг ажралмас бўлаги саналади ҳамда халқ мақолларида яхшилик ва ёмонлик бинар оппозицияси ўзининг бирламчилиги билан асосий ўрин тутди. Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев “Биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан, қатъият билан давом эттирамиз. Нафақат давом эттирамиз, балки бу сиёсатни энг устувор вазифамиз сифатида бугун замон талаб қилаётган юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз”- деб таъкидлаб ўтганлаги фикримиз далилидир. Тарихий маълумотларга қараганда, халқимизнинг кўп асрлик ҳаётий тажрибаси ва маиший турмуш тарзининг ифодаси бўлган мақоллар ўз моҳиятига кўра улкан бадий қадрият бўлиб хизмат қилади. Мақоллар кишиларни ўша

фидойиликлар руҳида тарбиялаб, ватанпаварликни айниқса яхшилик ва ёмонлик бинар оппозициясининг авлоддан-авлодга муқаддас мерос сифатида етказди. Масалан, Юсуф Хос Хожиб, Ахмат Яссавий, Рабғузий, Лутфий, Алишер Навоий, Бобур, Мунис, Огахий, Нодира, Муқимий, Аваз, Садриддин Айний, Абдулла Қодирий, Ғофур Ғулом ва ўнлаб ижодкорлар ўз асарларида жуда кўплаб халқ мақолларини келтиришган, умуминсоний ғоялардан бўлмиш яхшилик ва ёмонлик бинар оппозициясидаги ўзига хосликлардан фойдаланишган. Махмуд Қошғарийнинг “Девони луғатит турк” асарида 400 га яқин мақоллари, Гулханийнинг “Зарбулмасал” асари таркибида 300 дан ортиқ мақоллари мавжуд. Номлари цивилизациямиз тарихида абадий битилган Хоразмий, Фаробий, ал-Бухорий, ат-Термизий, Беруний, Ибн Сино, Нажмиддин Кубро, Яссавий, Нақшбанд, Улуғбек, Навоий, Машраб, Бедия, Беҳбудий, Авлоний каби мутафаккирлар ижодида яхшилик ва ёмонлик бинар оппозициясининг изизлари бор. Масалан, Фаробий фозил шаҳар кишилар ва Навоий комил инсон қадриятлари, А. Авлоний эса яхши ва ёмон хулқлар тизимини ташкил қиладиган қадрият шаклларида яхшилик ва ёмонлик бинар оппозициясининг ўзаро алоқадорликда изоҳлаганлар.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Қуръони Каримда келтирилишича ислом оламида эзгулик, солиҳ амаллар, яхши ишлар, ҳидоят йўлидан бориш, хайр-эҳсон, садақа қилиш, хулқ-одоб қоидаларига амал қилиш ва бошқаларга катта эътибор берилган. Қуръони Каримда Яхши ишлар ва Солиҳ амаллар - 31 марта, Эзгу ишлар - 12 марта, Хайр-эҳсон, Садақа, Меҳр-шафқат - 40 марта, Ҳидоят йўли - 5 марта тилга олинади.

Мақоллар кўп асрлик хаётий тажрибалар, доимий кундалик кузатишлар хулосасини тугал фикр тарзда ифодалаган бўлиб, яхшилик ва ёмонлик бинар оппозициясида доим қарама-қаршиликлар бўлиб келган. Масалан, халқ мақолларидан намуналар:

Ёмон — ўз ғамида,
Яхши — эл ғамида.
Bad - in his sorrow,
It's good - people are sad.
Ёмонга ёндашма,
Яхшидан адашма.
Do not approach evil,
Don't go wrong.
Ёмондан доғ қолар,

Яхшидан — боғ.
Bad leaves a stain,
The best is the garden.

Ёмон билан юрдим, қолдим уятга,
Яхши билан юрдим, етдим ниятга.
I walked badly, I was ashamed,
I walked well, I achieved my intention.

Ёмон билан юрсанг, ёмон бўласан,
Яхши билан юрсанг, омон бўласан.
If you walk with evil, you will be evil,
If you walk well, you will be saved.

Ёмонга яқинлашсанг, балоси юқар,
Қозонга яқинлашсанг — қораси.
If you approach evil, woe betide you.
If you approach the cauldron, it is black.

Итинг ёмон бўлса, отиб қутулсан,
Отинг ёмон бўлса, сотиб қутулсан,
Қўшнинг ёмон бўлса, кўчиб қутулсан,
Эринг ёмон бўлса, кетиб қутулсан,
Феълинг ёмон бўлса, ўлиб қутулсан.

Инглиз менталитетида ҳам яхшилик ва ёмонлик бинар оппозицияси Ўзбек менталитети каби халқ мақолларида акс этади. Яхшилик ва ёмонлик бинар оппозицияси бўйича халқ мақолларидан намуналар.

If your dog is bad, you get shot,
If your horse is bad, you can buy it.
If your neighbor is bad, you will be saved by moving.
If your husband is bad, you will get away,
If your character is bad, you will die.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonova Sh. Oltoy tillarida mushtarak maishiy texnika.- Toshkent: Fan, 2010-y.
2. Sobirov A. O'zbek tilining leksik sathini sistemalar sistemasi tamoyili asosida tadqiq etish.- Toshkent, Ma'naviyat 2004-y.
3. A.Navoiyning "Maxbub-ul kulub" asari
4. Mallayev N.M. O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: Ўқитувчи,1965. – 743

